

Lina, o sublime e o efêmero: o Nordeste e a Modernidade pelas lentes do vernáculo

Maria Angélica da Silva

Prof. Dra. da Universidade Federal de Alagoas, Coordenadora do Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem-UFAL

End.: Loteamento Riacho Doce 120, Bairro Riacho Doce, Maceió/AL, CEP: 57 033-000

Tel.: 0(xx)82 33551046 e 0(xx)82 99029442

e-mail: mas@fapeal.br

Roseline Oliveira

Profa. do CEFET-AL; pesquisadora do Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem-UFAL; doutoranda do PPGAU-UFBA

End.: Rua Regente Feijó, 04. Pajuçara, Maceió-AL, CEP: 57030-590

Tels: 0(xx)82 33270956 e 0(xx)82 88090956

e-mail: roselineoliveira@gmail.com

Lina, o sublime e o efêmero: o Nordeste e a Modernidade pelas lentes do vernáculo

RESUMO

A experiência da arquitetura moderna no Brasil possui dois traços marcantes: a participação do olhar estrangeiro e o pacto entre o local e o global. Assim, a produção arquitetônica moderna no Nordeste brasileiro consolida-se pela ação dos profissionais instalados na região, mas também é conformada pelos viajantes que acessam essas terras e requalificam a cultura local através dos crivos da Modernidade. Nesse contexto insere-se Lina Bo Bardi, arquiteta italiana que transforma essa tensão moderno-popular na questão fundamental de sua obra, revelando outros parâmetros para pensar o fazer arquitetônico e as expressões do lugar. Esta comunicação versa sobre a conduta prática e teórica de Lina, especialmente quando sua obra é atravessada pelo impacto do patrimônio nordestino vernáculo – as conversações entre sistemas construtivos, entre temporalidades, resultando no amalgamento de condutas a princípio antitéticas, como a do vigor clássico, da prática transparente moderna versus a volubilidade orgânica das paredes de terra. Pretende-se observar como Lina ajudou a construir um outro olhar sobre a cultura nordestina atravessando barreiras de tempos e espaço, retirando o vernáculo da companhia do banal e da tradição conservadora.

Palavras-chaves: arquitetura moderna, cultura vernacular e patrimônio.

ABSTRACT

The modern experience of architecture in Brazil has two main traces: the participation of foreigners and the pact between the local and the global. Thus, the modern production in Northeast Brazil is strengthened by the work of the local professionals but also by the travellers that reached those lands and reviewed the local culture by the principles of Modernity. In this context it is found Lina Bo Bardi, Italian architect that transforms the tension between the modern and the popular in the fundamental question of her work, revealing other parameters to think the architectural making and the expressions of a place. This paper talks about the practical and theoretical aspects of Lina's work, especially when it is crossed by the impact of the Brazilian Northeast vernacular patrimony, focusing on the conversation between construction systems and between temporalities, resulting in the amalgam of practices apparently antithetic as for example, the classical and the cleanness of modernity and the organic aspect of the traditional earth walls. The aim is to observe how Lina build up another view about the Northeast culture, crossing the barriers of time and space and taking the vernacular of the company of the banal and the conservative tradition.

Kew- words: modern architecture – vernacular culture – patrimony

Lina, o sublime e o efêmero: o Nordeste e a Modernidade pelas lentes do vernáculo.

“Começou outubro como costumam começar os meses. A sua entrada é, no fundo, bem discreta e completamente silenciosa. Sem sinais nem fogueiras; os meses insinuam-se sem fazer ruído, de um modo que facilmente escapa à atenção de quem não esteja muito alerta. Em realidade, o tempo não tem marcas; não há trovões nem trombetas ao início de um novo mês ou de um novo ano; e na própria estréia de um novo século somos unicamente nós, os homens, que soltamos foguetes e repicamos os sinos”. Thomas Mann, A Montanha Mágica.

Lina e o olhar do viajante

Lina integra o conjunto dos vários arquitetos que migraram para o Brasil no contexto do pós-guerra. Depois de um trajeto profissional significativo na Itália, Lina chega ao Brasil trazendo uma experiência inovadora e inconformista. Vem de terras onde pesa o tempo e onde germinou o clássico. Encontra aqui, cidades ainda perfumadas pelo cheiro da floresta. Um novo contexto, mas também a pesada bagagem europeia auxiliam Lina a construir uma outra trajetória, diferenciada, que a coloca em uma posição destacada dentro do panorama da arquitetura brasileira e internacional. Pretende-se acompanhá-la neste texto especialmente quando sua obra toca o tema da memória, do popular e do vernáculo. Sabe-se da importância deste confronto para a arte, dentre elas também a arquitetura, para a definição da trajetória da modernidade. No Brasil, os mesmos arquitetos que construíram as obras modernas, também se posicionaram sobre o destino das obras remanescentes do passado. Contudo, o destaque ficou para um diálogo com o patrimônio erudito, através da “redescoberta” do Barroco, por exemplo. Pretende-se acompanhar os passos de Lina neste cenário, observando como foi realizando as suas opções.

Quando já no Brasil, escreve a sua tese para o concurso da cadeira de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o seu texto desliza por inúmeros tratados que demonstram a erudição e uma concepção de arquitetura profundamente vinculada ao trabalho do profissional acadêmico. Contudo, possui olhos jovens.

Lina chega ao Rio de Janeiro em 1946, e de maneira semelhante a outros importantes nomes para a arquitetura moderna no Brasil, que décadas antes, aportaram frente à mesma cidade, deslumbra-se com o que vê:

“Do navio, a enseada de Copacabana e a baía com o Ministério da Educação e os outros edifícios que aparecem repentinamente, quase colados na floresta da qual emana o odor que chega a bordo, sugerem um esforço humano que não deixa tempo para pensar se era melhor o arranha-céu ou a casinha folclórica portuguesa.” (BARDI, 1993, p.12)

Décadas atrás, outro importante personagem da história da arquitetura do Brasil também chegava ao Rio de Janeiro, depois de passar um bom tempo fora do país. Lúcio Costa retorna em 1917, mas o seu depoimento é menos empolgado pelo que encontra:

“Revi o meu país em 1917, depois de uma longa ausência. Partira criança, voltara rapaz feito, tendo quase todas as lembranças dos meus primeiros delírios no cortejo das sensações estrangeiras, impressões na cera mole da adolescência. De maneira que, avistando o Rio, percorrendo-o, cada imagem se refletia no meu cérebro como uma novidade.

“Anoitecia quando desembarquei; e a sombra, que tudo confunde e mistura, já baralhava as as formas feias às belas formas. (...) Ao despertar na manhã seguinte – uma linda manhã de sol – foi cruel, bem cruel a minha decepção: habituado a viajar por terras diversas, estava eu acostumado a ver em cada novo país percorrido uma arquitetura característica, que refletia o ambiente, o gênio, a raça, o modo de vida, as necessidades do clima em que surgia (...) No entanto, aqui chegado, nada vi que fosse a nossa imagem”. (COSTA, 1991, p.25/26)

Lina já encontra na paisagem do Rio mudanças promovidas por Lúcio Costa e outros companheiros. O prédio do Ministério, branco e moderno, flutua como um navio perante a baía da Guanabara. Fixa o *“esforço humano”* mencionado por Lina e que também fora tratado por um outro arquiteto, que também chega ao rio na condição de viajante: Le Corbusier, em relato colhido em uma de suas estadias no Brasil.

“Quando tudo explode em festa; quando do verão tropical o verde nasce na borda das águas azuis, ao redor de rochas rosadas; quando estamos no Rio de Janeiro – as baías lápis-lazulis, céu e água, sucedem-se ao longe em forma de arco, ornadas de cais brancos e praias rosadas... quando, então, tudo é festa e espetáculo, tudo é alegria em nós, tudo se contrai para guardar a idéias fluorescente... somos possuídos pro um desejo violento, louco talvez, de tentar, aqui também, uma aventura humana – o desejo de jogar uma partida ‘afirmação-homem’ contra ou com presença natureza.” (PEREIRA, 1987, p. 87/89)

Se examinarmos o depoimento dos três “estrangeiros”, há pontos em comum entre deles. Em Lina e Le Corbusier, surge a idéia de um embate entre a paisagem natural e a edificada para a construção de uma resposta arquitetônica. Lúcio espera que esta resposta tenha a cor local. Le Corbusier aponta o desafio de enfrentar a beleza cênica do Rio e Lina já observa o resultado deste jogo: Le Corbusier reúne-se a Lúcio Costa na *aventura humana* que significou a construção do prédio do Ministério.

Lina quando chega ao Brasil, já se deslumbra com o moderno edifício comprimido pela exuberância da mata. A arquitetura moderna já chegara ao Brasil, mas a natureza que moldava a cidade permanecia especialmente atraente.

De surpresa em surpresa, observa também a idade da paisagem brasileira – “*ela não tinha ruína*” (BARDI, 1993, p. 12) - percebeu Lina, acostumada com a profundidade das camadas históricas da sua terra natal, mas também com as novas ruínas resultantes das grandes guerras da primeira metade do século XX.

Encontra aqui, também, questões que enfrentara na Itália. Por exemplo, o dilema que caracterizou o gesto moderno no Brasil, ou seja, a busca de uma carta identitária, a tentativa de localização das “origens” da cultura brasileira. A ambição de encontrar o que era genuíno, o que era próprio do lugar brasileiro. Esta busca que hoje pode ser questionada, marcará definitivamente a teoria e prática modernas no Brasil e trará conseqüências muito importantes na forma de ver a história e o patrimônio. Lina, de certa forma, compartilhará também desta busca.

Pouco a pouco, a arquiteta foi descobrindo uma “genuinidade” na arquitetura, no povo brasileiro. Este descoberta estará confirmada no momento em que viaja ao Nordeste. A Bahia revelou-lhe um outro Brasil e em Salvador encontrará respostas e realizará obras fundamentais para o entendimento do seu pensamento acerca do patrimônio e da história, como se buscará mostrar neste texto.

Lina e a memória

“...o tempo é o nosso melhor alimento; sem medida que o conheça, o tempo é contudo nosso bem de maior grandeza: não tem começo, não tem fim; é um pomo exótico que não pode ser repartido (...) está em tudo; existe tempo, por exemplo, nesta mesa antiga: existiu primeiro uma terra propícia, existiu depois uma árvore secular feita de anos sossegados, e existiu finalmente uma prancha nodosa e dura trabalhada pelas mãos de um artesão dia após dia...” Raduan Nassar, *Lavoura Arcaica*

Se o olhar estrangeiro moderno via o Brasil como uma terra virgem, sem tanto acúmulo de memórias como “padeciam” os lugares europeus na época, do ponto de vista do jovem arquiteto ansioso por construir, o país oferecia-se como o lugar perfeito para experimentar e concretizar ideais. Para Lina, a jovem paisagem brasileira recém descoberta, era cheia de vida e esperança. Sentia-se o cheio, o som e o gosto, a peculiaridade e espontaneidade na atmosfera, possuindo “*uma matéria-prima-público de primeira ordem, ainda imune dos estragos do mau gosto*”, se comparada aos requintes exacerbados ocidentais. (BARDI, 1993, p.60)

Lina viu no Brasil o próprio desejo moderno de identidade em suas expressões mais tradicionais e assim, inscreveu-se no grupo que pensava a relação moderno-tradição.

Se para muitos deste grupo, a resposta será alcançada com a gradativa instalação de instituições de memória no país, por exemplo, do antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), para Lina foi necessário buscar um outro caminho. Dentro as várias áreas em que atuou, inclui-se o restauro. Uma outra visão do tempo e do papel do arquiteto fará que proponha uma conduta diferente da prática cristalizada nas instituições recém-criadas no país e das cartas

patrimoniais em vigência. Propõe o destaque das antigas construções, mas ciente dos malabarismos que o tempo sabe fazer, assume as suas manobras de sobreposições, paralelismos, contrastes, assumindo “*o não passado ou o passado recente*” (BARDI, 1993, p. 44).

Lina ignora as teorias restaurativas ortodoxas, e evoca a fenomenologia como ferramenta, quando, corajosamente, desloca suas propostas da leitura estilística, também presa à noção de continuidade da História Positivista e se apropria do movimento do povo, do cotidiano buscando acessar a percepção vivenciada do espaço. Seu projeto para a velha cidade de Salvador aproxima-a de um grande parque movimentado, colorido, atual, presente. Segundo a arquiteta, existe “*outro tipo de passado que pode ser conservado, mas deve viver ainda em forma de “presente histórico”, acompanhando o presente real da vida de todo os dias*”. (BARDI, 1993, p.276) Uma negação da postura nostálgica da luta pela conservação do patrimônio voltada para um tempo que passou através da supervalorização dos monumentos, da arquitetura dura, cede lugar para um a busca de espaço para as culturas baianas, na sua variedade e pluralidade, pensando em um sistema de recuperação que embora para o olhar desavisado parecesse absolutamente novo, deixava “*perfeitamente intacto o aspecto não somente exterior do edifício, mas também o espírito, a alma interna de cada edifício*”. (BARDI, 1993, p.292)

Quando idealiza e constrói o Projeto Barroquinha, Lina propõe um *deck* para a área de permanência e mistura materiais modernos e a técnica estrutural como base da restauração. Justifica esta prática como um exemplo do “*respeito integral pela essência histórica dos antigos edifícios, ao contrário da visão acadêmica do Restauro tradicional, que pensa somente nos monumentos e não nos homens*”. (BARDI, 1993, p.276) É nesse sentido que a arquiteta utiliza os panos ondulados nas paredes, seja na direção horizontal, vertical, ou em curvas e retas, adotando “*um sistema de pré-moldados, perfeitamente distinto da parte histórica, que será diferenciado pela as estrutura e pelo tempo atual. Não vamos mexer em nada, mas vamos mexer em tudo*”. (BARDI, 1993, p. 292).

“*Não vamos mexer em nada, mas vamos mexer em tudo*”. Assim, afasta-se de uma prática tradicional que propõe simplesmente o tombamento, ou seja, a manutenção do “isto” ou “aquilo”. Agrega, soma. De novo, há possibilidades de correspondências entre algumas práticas de Lina e Lúcio Costa. Em Ouro Preto, o arquiteto do SPHAN defenderá o projeto de Niemeyer, que insere no núcleo mais antigo da cidade-monumento o edifício sinuoso do Grande Hotel. Se Lúcio Costa defende a obra de Niemeyer pela ausência de mimese ao antigo, Lina propõe intervenções que também lutam contra esta mimese, mas que vão além: brincam com os princípios modernos. Constrói cenografias, propõe analogias com mundos desconfortáveis para a tendência moderna funcionalista como o do orgânico, o do mitológico, o do surreal. Serpenteia, fura, vaza, mistura, pluraliza as soluções arquitetônicas. Janelas-buraco em vez de janela *en longeur*. A companhia de Glauber Rocha, as incursões pelo teatro em vez, apenas, da vizinhança confortável com as artes

plásticas cultuada pelo modernismo, permite-lhe ousadias. E nos sertões, cada vez mais, conhece a experiência do vernáculo.

*Vista externa de um dos edifícios do Complexo da Ladeira da Misericórdia. Salvador-BA
Fonte: Arquivo autoras*

*Vista do pátio interno da Casa de Benin, Salvador-BA
Fonte: Arquivo autoras*

*Casa do Olodum, Salvador-BA
Fonte: Arquivo autoras*

Este não é celebrado porque explica e justifica, numa genealogia, as razões do moderno, como no argumento utilizado por Lúcio Costa no célebre “Documentação Necessária”. Para Lina o vernáculo é fonte, é lugar de aprendizado, enquanto Lúcio encontrou no velho mestre de obras o vínculo com o fazer funcional, limpo e equilibrado, que também qualificava a conduta moderna que preconizava para a arquitetura brasileira. Para Lina,

“A função do arquiteto é, antes de tudo, conhecer a maneira de viver do povo em suas casas e procurar estudar os meios técnicos de resolver as dificuldades que atrapalham a vida de milhares de pessoas. (...) O arquiteto é um mestre de vida, no sentido modesto de se apoderar desde como cozinhar o feijão, como fazer o fogão, ser obrigado a ver como funciona a privada, como tomar banho. Ele tem um sonho poético, que é bonito de uma arquitetura que dá um sentido de liberdade.” (BARDI, 1993, p. 203)

Se os arquitetos modernos mais proeminentes estão auxiliando na construção do projeto patrimonial capitaneado pelo antigo SPHAN, Lina vê outros caminhos para a questão da memória arquitetônica. Em certo sentido, reedita Mário de Andrade. Diz Lina:

“O reexame da história recente do país se impõe. (...) É o Aleijadinho e a cultura brasileira antes da Missão Artística Francesa. É o nordestino do couro e das latas vazias, é o habitante das ‘Vilas’, é o negro e o índio, é uma massa que inventa, que traz uma contribuição indigesta, seca, dura de digerir.” (BARDI, 1993, p. 210)

E muitas vezes, para além do vernáculo, o distante Oriente surge como um irmão muito aguardado. Não é estranho evocar o Japão se o olhar não se amortece pela viseira do identitário. Assim, Lina vai fazendo da memória-ferramenta de projeto, uma experiência não apenas brasileira, mas ecumênica.

Estudos da proposta para o Teatro Oficina, São Paulo, 1984.
 Fonte: BARDI, 1993, p.259.

Lina vê na tradição a própria expressão da Modernidade. Modos de fazer e de saber, poderiam ser materializados em suas propostas espaciais, estreitamente vinculadas às questões de uso. Constrói conexões com diferentes aspectos da cultura popular, construindo uma outra face do Movimento Moderno, que ficou à margem da literatura clássica que trata da arquitetura moderna brasileira, produzida por autores como Yves Bruand.

Mas que fique claro, seu modo de pensar nas expressões vernáculas estava longe de categorizá-las nos estatutos hierárquicos políticos. A produção popular era a própria arte. Assim, a força das expressões vernáculas seria o sentido da materialidade dos espaços criados por Lina, direcionados para o uso popular e, ao mesmo tempo, fiel à herança moderna de atualização, racionalidade e criação. Isso porque a experiência com a cultura popular era entendida por ela como exemplo de simplificação de processos, garantindo uma liberdade compositiva que permitia o cruzamento de sistemas construtivos tradicionais e espacialidades contemporâneas. É o caso das inovadoras janelas-buraco, ou mesmo das escadas que projetou, cuja estabilidade baseava-se em um elemento do cotidiano nordestino: o sistema estrutural dos carros de boi.

Nesse pensamento, a simplicidade - o puro, o simples, o pouco é uma busca permanente, que pode ser encontrada nos modos de fazer das expressões populares como o compasso curto das danças e das músicas vernáculas, do grafismo chapado do cordel, da unidade compositiva das rendas. Essas últimas apresentam uma objetividade e racionalidade que se enquadram nos requisitos do Movimento Moderno, que pode extrair delas, por exemplo, o geometrismo rígido da base de fios necessário para configurar a trama. Contudo, tais manifestações ganham outra notabilidade quando percebidos ao modo de Lina, como exercícios líricos.

*Janelas-buraco em um dos edifícios do Complexo da Ladeira da Misericórdia. Salvador-BA
Fonte: Arquivo autoras*

*Janelas-buraco do Teatro Gregório de Matos. Salvador-BA
Fonte: Arquivo autoras*

Veja-se a cadeira de estrada. Não é um banco, não é um tronco, é uma cadeira com assento e encosto, três apoios. Simples, leve e suficiente, como a necessidade tímida do nordestino. Pura e bruta como sua paisagem. Uma fidelidade material e uma verdade estrutural bem desejada pelo Movimento Moderno que, muitas vezes, revelam outros sentidos que passam despercebidos. Voltando ao tema das escadas, para Lina elas “*sempre fascinaram o homem*” (BARDI, 1993, p.278). Nas mãos da arquiteta, tornam-se um elemento frequentemente trabalhado em suas obras: é a viga envergada da escada do Teatro Gregório de Matos, os degraus deslocados da parede da Casa de Benin na Bahia, os lances inclinados da Casa do Olodum e a escada quadrada e helicoidal do Museu de Arte Popular da Bahia – todos mostrando que a “*estrutura sai da arquitetura*” (BARDI, 1993, p. 278), mas como um gesto contemporâneo que se soma ao espaço de memórias, sem constrangê-las.

Teatro Gregório de Matos. Salvador-BA
Fonte: Arquivo autoras

Casa do Olodum, Salvador-BA
Fonte: Arquivo autoras

Casa de Benin, Salvador-BA
Fonte: Arquivo autoras

Museu de Arte Popular, Solar do Unhão, Salvador-BA
Fonte: Arquivo autoras

As manifestações populares também carregam um aspecto marcante do discurso do Movimento Moderno: o padrão. O padrão de roupas, de cenário, de movimentos, de falas, de sons, de material, enfim, de composição, necessários para caracterizar um fazer, um saber. As manifestações populares carregam uma rigidez dinâmica, que garante sua continuidade ao mesmo tempo em que permite uma constante atualização através do manifestar-se espontaneamente. Assim, o pré-artesanato, como define Lina, só é tradição porque tem padrão, se repete, continua...

Admitindo os valores da cultura popular como primeira instância de seus projetos, Lina assume o caráter “sublime” dessas manifestações enquanto expressões espontâneas, ao mesmo tempo em que admite o movimento dessas manifestações e a dinâmica histórica, contra o engessamento do patrimônio, pois, *“o tempo linear é uma invenção do Ocidente, o tempo não é linear, é um maravilhoso emaranhado onde, a qualquer instante, podem ser escolhidos pontos e inventadas soluções, sem começo nem fim”*. (BARDI, 1993, p. 292)

Lina e o tempo

“Na imensa monotonia do espaço afoga-se o tempo. Onde reina a uniformidade, o movimento de um ponto a outro deixa de ser movimento. Onde isso acontece, já não existe o tempo”. Thomas Mann, A Montanha Mágica

É bem provável que o alcance do olhar de Lina sobre a cultura popular tenha sido possível por tratar-se de um olhar estrangeiro. Seu olhar de estranhamento não descansa sobre a paisagem, revelando frestas, lacunas e resíduos da linguagem erudita e das expressões vernáculas provocando fusões, tensões espaciais.

Nas paisagens que constrói, e que não são apenas as que surgem a partir da construção dos seus projetos, mas também as geradas nos inúmeros croquis, mostram que para ela, a paisagem inclui pessoas, movimento, mistura, temporalidades, o circunstancial. A Bahia, por exemplo, surge

cheia da vivacidade do cotidiano. E mostra as razões porque foi o nordeste e não Minas, a parte do Brasil que toma como referência para expressiva parte da sua obra: “O caso do Centro Histórico da Bahia é: **não** [grifo de Lina] a preservação de arquiteturas importantes (como seria em Minas), mas a preservação da **Alma Popular** [grifo de Lina] da Cidade”. (BARDI, 1993, p.270)

*Esboço de Lina, sobre os aspectos de ruína e destruição do Centro Histórico de Salvador.
Fonte: BARDI, 1993, p. 271.*

Inaugura, pois, uma nova face da arquitetura moderna brasileira, abrindo uma outra frente para as questões sobre atitudes preservacionistas, cuja discussão é tão contemporânea, que se coloca como um desafio que o próprio IPHAN, se deparou, nos dias de hoje, com uma retomada de consciência sobre a necessidade de preservar a cultura imaterial. Esta sempre esteve presente na obra da arquiteta, cujos projetos pretendiam restaurar, recriar, espacializar, acompanhar a constante dinâmica da relação do homem como seu espaço.

Voltando ao tema das origens, polemiza sutilmente com Lúcio Costa que encontrou nos jesuítas, “urbanistas notáveis” e reforça o argumento da importância do popular:

“A arquitetura contemporânea brasileira não provém da arquitetura dos Jesuítas, mas do ‘pau a pique do homem solitário, que trabalhosamente cortara os galhos na floresta, provém da casa do ‘seringueiro’, com seu soalho de troncos e o telhado de capim, é aludida, também ressonante, mas possui em sua resolução furiosa de fazer, uma soberbia e uma

poesia, que são a soberbia e a poesia do homem do sertão, que não conhece as grandes cidades da civilização e os museus, que não possui a herança de milênios, mas suas realizações – cuja concretização foi somente possível por esta sua soberbia esquivada – fazem deter o homem que vem de países de cultura antiga.” (BARDI, 1993, p 66)

Lúcio Costa preza a sabedoria. Porém é com Lina que o vernáculo ascende mais livremente à posição de paradigma para a nova arquitetura. O que a arquiteta sinaliza de novo no vernáculo é a rudeza, a técnica, o ardor da arte primitiva, como menciona no mesmo artigo. Assim, dá voz e concretude a uma definição de arquitetura que apresentou na sua tese, nos anos cinquenta: “a *Arquitetura é uma contínua aventura humana real*”. (BARDI, 1993, p.43)

É também neste antigo trabalho que vai colocar para as escolas de arquitetura, a função de substituir os tratados. Ou seja, em vez da essência da arquitetura partir do livro canonizado, da rigidez da palavra escrita e mantida através dos séculos, o que norteia este campo de conhecimento é o irrequieto ambiente das escolas, onde se pensa arquitetura: É para as escolas que escreve o documento, que se expandirá na prática da arquiteta.

“Hoje, todavia, o verdadeiro e único centro em que possa e deva surgir uma orientação no tocante à Arquitetura é simplesmente a Escola, com tudo o que ela implica no sentido da livre pesquisa da discussão e intercâmbio intelectual, fontes estas extremamente importantes da atividade dos atuais e futuros arquitetos, em fecunda oposição a todas as atitudes dogmáticas e constrangedoras das faculdades criadoras do homem”. (BARDI, 2002, p.32).

Portanto, entre o sublime, sinalizado pelos tratados, pela lembrança de Roma, pela ação enérgica das instituições responsáveis por manter o tom alto da memória inscrita na pedra e na cal, Lina opta por uma outra perenidade, um outro discurso vencedor do tempo, por sua constante colagem à pele da vivência humana. O vernáculo do qual Lina se alimenta, desconhece o folclore, o tempo desenhado como uma seta vertical. A arquiteta, confortável na sua própria montanha mágica, tece serenamente o pacto entre o efêmero e a sabedoria.

Referências bibliográficas

BARDI, Lina Bo. Contribuição propedêutica ao ensaio da teoria da arquitetura. São Paulo: Instituto Lina Bo Bardi, 2002.

BARDI, Lina Bo. Lina Bo Bardi. São Paulo: Empresa das Artes, 1993.

COSTA, Lúcio. A alma dos nossos lares. In: Jornal A Noite. Rio de Janeiro, 19 de março de 1924. Citado em SILVA, Maria Angélica, As formas e as palavras na obra de Lúcio Costa, (dissertação de mestrado), Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica, 1991, p. 25/26.

PEREIRA, Margareth Campos da Silva et al. Le Corbusier e o Brasil. São Paulo: Projeto, 1987: 87/89.

REVISTA AU – ARQUITETURA E URBANISMO. Lina Bo Bardi. Ano 08. São Paulo: Editora PINI, 1992. pp. 21-41.